

MADANIY XO'JALIK MIKROVOHALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARI KESIMIDA).

Karimov Zafar Bekturdiyevich

Tarix fanlari bo'yicha PhD, Urganch davlat universiteti, Tarix kafedrası katta o'qituvchisi,
temurmali154@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20021514>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi hududlarida temir davrida shakllangan madaniy-xo'jalik mikrovohalarning vujudga kelishi, rivojlanish bosqichlari hamda ularning tarixiy-geografik hududlar kesimidagi xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Xorazm, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxon va Farg'ona vohalarida joylashgan jami 31 ta mikrovohaning shakllanishi, ularning sug'orish tizimlari, aholi joylashuvi hamda ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o'rni yoritib berilgan. Arxeologik manbalar va tarixiy adabiyotlar asosida temir davrida dehqonchilik vohalarining rivojlanishi, urbanizatsiya jarayonlarining boshlanishi, shahar-davlatlar va aholi markazlarining shakllanishi jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mikrovohalarning qadimgi jamiyatda ma'muriy-hududiy, iqtisodiy hamda diniy-mafkuraviy markaz sifatidagi roli ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston hududida temir davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy taraqqiyotini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** Temir davri, madaniy-xo'jalik mikrovohalari, O'zbekiston hududi, urbanizatsiya jarayoni, sug'orma dehqonchilik, qadimgi shaharlar, arxeologik yodgorliklar, Xorazm vohasi, Zarafshon vodiysi, Surxon vohasi, Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo vohasi.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются процессы формирования и развития культурно-хозяйственных микрооазисов на территории Республики Узбекистан в эпоху раннего железа, а также их региональные особенности. В исследовании рассматриваются 31 микрооазис, расположенный в Хорезмском, Зарафшанском, Кашкадарьинском, Сурхандарьинском и Ферганском регионах, раскрываются особенности их формирования, системы ирригации, размещения населения и роль в социально-экономической жизни древнего общества. На основе археологических материалов и исторических источников освещаются процессы развития земледельческих оазисов, зарождения урбанизационных тенденций, формирования ранних городских центров и городов-государств. Также показана роль микрооазисов как административно-территориальных, экономических и религиозно-идеологических центров древних обществ. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию социально-экономического и этнокультурного развития населения территории современного Узбекистана в эпоху раннего железа.*

***Ключевые слова:** Эпоха раннего железа, культурно-хозяйственные микрооазисы, территория Узбекистана, урбанизация, ирригационное земледелие, древние города, археологические памятники, Хорезмский оазис, Зарафшанская долина, Сурхандарьинская долина, Ферганская долина, Кашкадарьинская долина.*

***Abstract.** This article examines the formation and development of cultural and economic micro-oases in the territory of the Republic of Uzbekistan during the Early Iron Age and analyzes their regional characteristics. The study considers 31 micro-oases located in the Khorezm,*

Zarafshan, Kashkadarya, Surkhandarya, and Fergana regions, highlighting the features of their emergence, irrigation systems, settlement patterns, and their role in the socio-economic life of ancient societies. Based on archaeological evidence and historical sources, the article explores the development of agricultural oases, the emergence of urbanization processes, and the formation of early urban centers and city-states. Particular attention is paid to the role of micro-oases as administrative-territorial, economic, and religious-ideological centers. The results of the research contribute to a deeper understanding of the socio-economic and ethnocultural development of ancient communities in the territory of present-day Uzbekistan during the Early Iron Age.

Keywords: *Early Iron Age, cultural and economic micro-oases, territory of Uzbekistan, urbanization, irrigated agriculture, ancient cities, archaeological sites, Khorezm oasis, Zarafshan Valley, Surkhandarya Valley, Fergana Valley, Kashkadarya Valley.*

Tadqiqot tahlili: Tarixiy va arxeologik adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, temir davrida Markaziy Osiyo hududlarida, xususan hozirgi O'zbekiston yerlarida aholi hayoti va ijodiy faoliyati o'ziga xos tarzda shakllanib, ayrim antik davr turarjoylari hamda aholi markazlarida yaqqol namoyon bo'lgan. Bu davrda insonlarning tabiat bilan uyg'un holda yashashi, mavjud suv manbalari va yer resurslaridan oqilona foydalanishi natijasida sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik hamda dastlabki shaharsozlik unsurlari rivojlangan. Ayniqsa, daryo vodiylari, qadimgi sug'orish tizimlari va serhosil yerlar atrofida shakllangan aholi maskanlari iqtisodiy hamda madaniy taraqqiyotning muhim markazlariga aylangan.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, miloddan avvalgi I mingyillikning boshlari va o'rtalarida faoliyat yuritgan madaniy-xo'jalik mikrovohalarni o'rganish alohida ilmiy ahamiyatga ega. Mazkur mikrovohalalar odatda tabiiy-geografik sharoit, suv manbalari va sug'orish tizimlari bilan bevosita bog'liq holda shakllangan bo'lib, ular nafaqat dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishiga xizmat qilgan, balki aholi o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning shakllanishiga ham turtki bergan. Bunday hududlarda turarjoylar, mudofaa inshootlari, hunarmandchilik ustaxonalari hamda diniy-marosimiy majmualarning mavjudligi jamiyat hayotining murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi.

Arxeologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, temir davrida shakllangan mikrovohalalar keyinchalik yirik shahar markazlarining paydo bo'lishi uchun muhim asos vazifasini bajargan. Ayniqsa, daryo vodiylarida joylashgan mikrovohalalar savdo yo'llari, ishlab chiqarish markazlari va madaniy almashinuv nuqtalariga aylangan. Bu jarayonlar esa keyinchalik antik davr shahar madaniyatining rivojlanishiga, hududiy boshqaruv tizimining shakllanishiga hamda davlatchilik an'analari mustahkamlanishiga zamin yaratgan.

Shu sababli miloddan avvalgi I mingyillikning boshlarida va o'rtalarida faoliyat yuritgan madaniy-xo'jalik mikrovohalarni kompleks tarzda o'rganish, ularning shakllanish omillari, hududiy joylashuvi hamda aholi ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o'rnini aniqlash tarix fani oldida turgan dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur masalalarni tadqiq etish orqali O'zbekiston hududida qadimgi jamiyatlarning rivojlanish jarayonlari, ularning xo'jalik faoliyati, madaniy an'analari va shaharsozlik tajribasi haqida yanada kengroq ilmiy tasavvur hosil qilish mumkin.

O'zbekiston hududida temir davri madaniy-xo'jalik mikrovohalari jami 31 tani tashkil qiladi (*I-ilova (jadval)*).

№	Mikrovoha joylashuvi / tavsifi	Mikrovoha markazi (bosh shahri)
Xorazm vohasi (Amudaryoning o'ng sohili)		
1	Kaltaminor magistral kanalidan g'arbga chiqarilgan tarmoq	Bozorqal'a
2	Kaltaminor kanali janubi-sharqiy hududi	Dingilja
Xorazm vohasi (Amudaryoning so'l sohili)		
3	Tuyamo'yin hududi	Xumbuztepa
4	Sariqamishbo'yi havzasi, Dovdon irmog'i o'rta qismi	Odoytepa
5	Odoytepaning shimoliy hududi	Qushqala-1
6	Qang'aqir balandligi atrofi	Qang'aqal'a-1
7	Qang'aqal'a-1 ning janubi-g'arbiy hududi	Qang'aqal'a-2
8	Charmanyop sug'orish tizimi	Ko'zaliqir
9	Charmanyop tizimining shimoli-g'arbiy qismi	Qal'aliqir-1
10	Oybuyir ko'li sohili hududi	Oybuyirqal'a
11	Xeykanik magistral kanalining o'ng sohili tekisligi	Xazorasp
12	Xeykanik kanali oxiri	Ichanqal'a
Zarafshon vodiysi		
13	Shohrud sug'orish tizimi oxiri	Buxoro
14	Darg'om sug'orish tizimi	Afrosiyob
15	Ko'ktepa hududi	Ko'ktepa
Qashqadaryo vohasi		
16	Qashqadaryodan chiqarilgan sug'orish tizimi oxiri	Yerqo'rg'on
17	Qashqadaryodan shimoli-sharqqa chiqarilgan tarmoq	Qarshi
18	Kesh mikrovohasi	Uzunqir
19	Kesh mikrovohasi	Sangirtepa
20	Daratepa hududi	Daratepa
21	Chiroqchitepa hududi	Chiroqchitepa
Surxon vohasi		
22	Sherobod daryosi Bo'stonsoy irmog'i tizimi	Jarqo'ton
23	Jarqo'ton mikrovohasi	Kuchuktepa
24	Talashgan hududi	Talashgan
25	Sayidobod sug'orish tizimi	Jondavlat
26	Jarqo'rg'on sug'orish tizimi	Xayitobod
27	Sho'rchi sug'orish tizimi	Qiziltepa
28	Denov sug'orish tizimi	Bandixon-1
Farg'ona vodiysi		

№	Mikrovoha joylashuvi / tavsifi	Mikrovoha markazi (bosh shahri)
29	Dalvarzintepa hududi	Dalvarzintepa
30	Eylaton hududi	Eylaton
31	Ashqoltepa hududi	Ashqoltepa

O‘zbekiston hududida temir davri madaniy-xo‘jalik mikrovohalari jami 31 tani tashkil etib, ular hududlar kesimida quyidagicha ulushga ega (2-ilova (rasm)).

Janubiy Zarafshonda Yerqo‘rg‘on, Uzunqir, Qarshi, Shimoliy Baqtriyada Jondavlat, Qiziltepa, Bandixon-1, Farg‘ona vodiysida Dalvarzin, Eylaton va Ashqoltepa yodgorliklari dehqonchilik voha viloyatlarining ma‘muriy-hududiy, diniy-mafkuraviy markazlari, shahar-davlatlari bo‘lgan [1].

Ilk temir davrida O‘zbekiston tarixiy-madaniy viloyatlarini urbanizatsion jarayonlar qamrab olmagan. Mil. avv. VII – VI asrlar so‘nggi choragida Ustyurtning markaziy va janubiy hududida eneolit davri aholisining bronza davridagi taqdiriga oid tadqiqotlar kuzatilmaydi. Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, Ustyurt shimolida bronza davri aholisi ajdodlari yarim yerto‘la turarjohlarda yashaganlar va ular hayotida qo‘lda yasalgan kulolchilik ashyolari, bronzadan yasalgan qurollar muhim o‘rin tutgan va chorvachilik xo‘jaligi ustunlik qilgan [2].

Mil. avv. VI – V asrlarda urbanizatsiya jarayonlarining qamrab olinishi natijasida G‘arbiy Zarafshonda Buxoro, Quyi Amudaryo hududida Bozorqal’a, Xazorasp, Ichanqal’a, Sariqamishbo‘yi havzasi Amudaryo Dovdon irmog‘i o‘rta qismi shimoliy hududida Ko‘zaliqir, Qal’aliqir, Ustyurt Chinkida Oybuyirqal’alar barpo qilinib, ular dehqonchilik vohalarining shahar-davlatlari bo‘lgan [3].

Mil. avv. VI asrning ikkinchi yarmidan keyin ahamoniylar imperiyasi satraplik tizimiga Baqtriya, Janubiy Zarafshon, Oʻrta Zarafshonda Smarakanda, Janubiy hudud – Quyi Amudaryo va Shoʻraxon qishlogʻi atrofi, soʻl sohili hududida Amudaryo Dovdon irmogʻi oʻrta va shimoliy, Koʻzaliqir, Qalʼaliqir balandligi, Janubiy va Uzboy hududlari kirgan. Mil. avv. V asr oxiridan Xorazm mustaqil davlat sifatida ahamoniylar tarkibidan ajralib chiqqan [4].

Keyingi asrlarda Oʻrta Zarafshon, Qashqadaryo va Shimoliy Baqtriya hududlari turli siyosiy manzarada boʻlgan. Qangʻ, Davan, Yunon-Baqtriya, Kushon davlatlari misolida bu jarayonni koʻrish mumkin.

Oʻzbekiston hududida temir davri shaharlarining ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlari asosida antik davr aholi markazlari faoliyatlari davom etgan hamda qoʻshni hududlar oʻzlashtirish markazi boʻlgan. Shu tariqa, temir davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlarida oʻzaro bogʻliq holda rivojlanish jarayonlari kechgan. Mil. avv. V asr oxiridan mustaqillikni qoʻlga kiritgan Turon pasttekisligi shimoli-gʻarbiy hududida tashkil topgan Xorazm davlati (poytaxti Oqshaxonqalʼa, yozgi qarorgohi Tuproqqalʼa) Siyovush-kayyoniy avlodi Farasman rahbarligida boshqarish tizimi Xorazm vohasining mustaqil siyosiy tarixini boshlab berdi. Qazishma ishlari natijasida Oqshaxonqalʼaning fil suyagi bilan bezatilgan qurbongohi topib oʻrganilgan [5].

Tadqiqotchi V. N. Yagodin xulosasiga koʻra, Amudaryo oʻng sohilida Shoʻraxon atroflari, soʻl sohilida Dovdon irmogʻi shimoliy chegarasigacha hududlardan tashqari, xususan, Ungʻuzorti Qoraqumi hududigacha boʻlgan yerlarga Amudaryodan sugʻorish inshootlari chiqarilmagan [6].

Umuman, mil. avv. X – VI asr birinchi yarmigacha Oʻzbekiston dehqonchilik vohalarida ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlar rivojlanishi qanday manzarada boʻlganligini inobatga olish lozim. Tadqiqotchilar asarlarida Oʻzbekistonning tarixiy-geografik viloyatlari ahamoniylar imperiyasi tarkibiga qoʻshib olinishini Kir II harbiy harakatlari bilan bogʻlashgan [7].

Keyinchalik ahamoniylar imperiyasi tarkibidan ajralib chiqqan mustaqil siyosiy birlashmalar Oʻrta Osiyo siyosiy xaritasidan oʻrin ola boshladilar. A. S. Sagdullayev maʼlumotiga koʻra, mil. avv. VII – VI asrlarda Oʻrta Osiyo hududiy tizimi Zarafshon, Qashqadaryo, Surxon, Murgʻob, Balxob va Amudaryo chegaralari orqali oʻtgan [8]. Shu bilan birga, tadqiqotchi Oʻzbekiston hududida, xususan, Oʻrta Osiyoda ilk davlatlar tarixini mil. avv. 2-mingyillik ikkinchi yarmi, mil. avv. X – VIII asrlar, mil. avv. VII – VI asrlar bilan belgilagan [9]. Gerodot maʼlumotiga koʻra, Areya, Soʻgʻd, Xorazm XVI satraplikka kirgan, Baqtriya esa XII satraplikka kirgan [10]. M. A. Dandamayev, maʼlumotiga koʻra mil. avv. 1-mingyillik birinchi yarmida Oʻrta Osiyoda ilk shaharlar qurilishi boshlangan [11].

Oʻzbekiston hududida miqdoriy jihatdan 20-100-200 gektarli shaharlar qurilgan (Qiziltepa, Uzunqir, Koʻktepa, Afrosiyob) [12]. Orolboʻyi sharqiy hududlari, Sirdaryoning Janadaryo va Quvondaryo, Inkordaryo iqmoqlari suv havzalari chorvador qabilalarning oʻtroq turmush tarzida dehqonchilik va chorvachilik xoʻjaligini olib borish imkonini bergan. Antik davrda Chirikrabort, Babish-Mulla, Baraktom, Altinasar arxeologik yodgorliklari qadimgi davr jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlari rivojlanishini aks ettirgan [13].

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, Oʻzbekiston hududida temir davrida shakllangan madaniy-xoʻjalik mikrovohalar qadimgi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishida muhim oʻrin tutgan. Ularning shakllanishi tabiiy-geografik sharoitlar, suv manbalari hamda sugʻorish tizimlari bilan uzviy bogʻliq boʻlib, aynan shu omillar dehqonchilik va aholi manzilgohlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qilgan. Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, temir davrida shakllangan mikrovohalar keyinchalik yirik shahar markazlari va shahar-davlatlarning paydo

bo‘lishi uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, Xorazm, Zarafshon, Surxon va Qashqadaryo vohalarida joylashgan aholi markazlari hududiy boshqaruv, iqtisodiy faoliyat va madaniy hayotning muhim markazlariga aylangan. Shu bilan birga, mazkur mikrovoahalar o‘z davrida savdo yo‘llari, hunarmandchilik ishlab chiqarishi va etnomadaniy aloqalarning rivojlanishiga ham katta ta’sir ko‘rsatgan. Umuman olganda, temir davri madaniy-xo‘jalik mikrovoahalarini o‘rganish O‘zbekiston hududida qadimgi davlatchilik, urbanizatsiya jarayonlari va jamiyat taraqqiyoti tarixini yoritishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Сагдуллаев А. С. Оседлые области юга Средней Азии в эпоху раннего железа (Генезис, культурная и социальная-экономическая динамика: Автореф дисс. док. ист. наук. – М., 1989. – 45 с.
2. Байпаков К. М., Таймагамбетов Ж. К. Археология Казахстана. – Алматы: Казахстан университети, 2006. – С. 116-117.
3. Сабилов К, Рузимов С. Археологические работы в Хазараспе // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 2003. Вып 3-4. – С. 108-109
4. Балахванцев А. С. Отделение Хорезма от государства Ахеменидов // Хорезм в истории государственности Узбекистана. – Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2013. – С. 60.
5. Minardi M. The hellenistic Chorasmian ketos of Akchakhan-kala. – Bordeaux: Iranica Antiqua, 2016, vol. LI, – Pp. 182-183.
6. Ягодин В. М. Хорезм – Сатрапия государства ахеменидов // Хорезм в истории государственности Узбекистана . – Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2013. – С. 48.
7. Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М.: “Наука”, 1980. – С. 104
8. Сагдуллаев А. С. Становление раннебактрийской и раннесогдийской государственности // История государственности Узбекистана в трёх томах. – Ташкент: “Узбекистан”, 2009. – С. 76.
9. Сагдуллаев А. С. Оседлые области юга Средней Азии и эпоху раннего железа (генезис культуры и социально-экономическая динамика): Автореф. дисс. ист. н. – М., 1989. – С. 40-41.
10. Геродот. Тарих. III.
11. Дандамаев М. Иран при первых Ахеменидов. – М., 1963. – С. 32.
12. Исамиддинов М. Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда. – Ташкент, 2002. – 255 с.
13. Utubaev J., Kasanova A., Kalieva J. Miloddan avvalgi 1-ming yillik ikkinchi yarmida Quyí Sirdaryo bo‘ylari etnomadaniy tarixi haqida: Chirikrobot madaniyati manzilgohlari. O‘zbekiston arxeologiyasi. – Samarqand, 2023 (1) 28. – B. 42-55.